

**Комунальний заклад вищої освіти
"Академія культури і мистецтв"
Закарпатської обласної ради**

**Синтез мистецької науки,
освіти і творчості в Україні
та глобальному культурному
просторі**

**П'ята всеукраїнська науково-практична конференція
(м. Ужгород, 23-24 березня 2023)**

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

**СИНТЕЗ МИСТЕЦЬКОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ ТА
ГЛОБАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ**

Матеріали
П'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції

23-24 березня 2023 року

Ужгород - 2023

УДК 37.091.12:005.745:7(477)

Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ужгород, 23-24 березня 2023 Ужгород: Академія культури і мистецтв, 2023. 101 с.

До збірника ввійшли матеріали та тези доповідей, подані учасниками V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі» (м. Ужгород, 23-24 березня 2023). Тексти публікуються в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідають автори, а також (для студентів) наукові керівники

ЗМІСТ

I. МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПІЦЕНТРИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Сергеєнко О. Особистісне-професійне становлення фахівця у процесі формування навичок самоосвітньої діяльності.....	6
1.1. Музичне мистецтво	
Асталаш Г. Традиції польської камералістики у творчості І. Я. Падеревського.....	8
Бабіна Н. Вплив дистанційного навчання на професійну компетентність викладачів ДМШ.....	10
Городній С. Стиль «бельканто» як втілення «краси» у виконавській діяльності артиста-вокаліста.....	12
Давидова Д. Феномен «готовність до діяльності» у контексті професійного становлення особистості артиста-вокаліста.....	14
Добженецький Е. Штрих як компонент індивідуального стилю електрогітариста.....	16
Кашубович Х. Деякі аспекти розвитку техніки студента-піаніста.....	19
Порохнавець В. Деякі особливості флейтового виконання барокових творів на прикладі «Алегро» з Сонати F dur Г. Генделя.....	21
Саламова А. Інтерпретаційна компетентність майбутнього артиста-вокаліста: сутність феномену.....	24
Товтин Н. Удосконалення самостійної роботи здобувачів мистецьких закладів у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін.....	26
1.2. Хореографічне мистецтво	
Чумакова Д. Мистецький синтез в європейському соціокультурному просторі початку ХХ століття.....	29
1.3. Сценічне мистецтво	
Куцик О. Етичні засади театрального середовища як основа виховання творчої особистості.....	31
Малишка Н. Екологічна складова у методиці організації діяльності дитячої театральної студії.....	33
Пугачова А. Види та специфіка театру як синтетичного мистецтва.....	35
Тищук Є. Театральна біомеханіка як канон драматичного актора.....	38
1.4. Суспільні та гуманітарні освітні компоненти в контексті мистецької освіти	
Змикало О. Удосконалення положень чинного законодавства України, щодо забезпечення надійної правової охорони авторського права і суміжних прав: проблеми та виклики.....	41
Ленарт В. Психологічні аспекти готовності дітей дошкільного віку до занять музикою.....	44
Урдинець Н. Філософія скептицизму.....	47
Шип О. Метафорика художнього образу Марії у поемі Грицька Чубая «Марія».....	49

II. КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

2.1. Сучасні виміри культури та творчості: генерування сенсів, культурні феномени, коди, традиції та інновації

Берест П. Генерування культуротворчих сенсів через вивчення культурних кодів туристичних destinations.....	51
Ємець Д. Штучний інтелект, як інструмент творчого пошуку.....	54
Коцан В. Народне вбрання Закарпаття як культурно-мистецьке явище наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.....	57
Кравчук О. Аксиологія синтезу мистецької науки, освіти і творчості.....	61
Мартинюк М., Король М. Музична інтерпретація в системі вокального виконавства (на прикладі пісні «Ой у лузі червона калина»).....	65
Онищенко К. Моральний релятивізм як риса метамодерну.....	68
Терещенко М. Семантичний диференціал як метод дослідження гендерних стереотипів.....	70

2.2. Відроджені імена і ювілейні дати: останні наукові пошуки та знахідки

Андреняк К. Слово про Анатолія Пашкевича (до 85-річчя композитора).....	72
Мартинюк М. Творчий універсалізм Олени Глібович: диригентська, вокально-ансамблева та культурно-просвітницька діяльність (до 100-річчя з Дня народження).....	74

III. КУЛЬТУРА У ПОВОЄННИЙ ЧАС В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІСТИКИ

Апшай В. Процеси та наслідки слов'янізації та латинізації Угорщини.....	77
Зубашков М. Особливості формування культури воєнного часу та її трансформація: психологічний аспект.....	80

3.1. Нові форми науково-практичного партнерства культурних інституцій та інноваційний культурний менеджмент

Апшай М. Системний підхід у підготовці менеджерів соціокультурної діяльності.....	82
Боришполь Г. Культурологічний аспект суспільного ідеалу України як чинник української культурної дипломатії початку ХХІ століття.....	85
Кравчук Є., Туряниця Д. Підтримка емоційного благополуччя внутрішньо переміщених дітей зі Сходу України за допомогою тренінгів танцювальної терапії.....	88
Заворотний С. Сучасні інструменти інтернет-представництва та інтернет-комунікацій в бібліотечній справі.....	91

3.2. Документно-інформаційні комунікації у сучасному соціокультурному просторі: проблеми і перспективи

Палеха Ю. Дослідження етапів розвитку науки про документ.....	94
---	----

3.3. Креативні комунікативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери

Добош І. Проблематика штатних розкладів закладів культури клубного та бібліотечного типу.....	97
Жаворонков М. Креативні технології мистецтва ілюзійонізму в рамках соціокультурної діяльності.....	99

II. КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

2.1 Сучасні виміри культури та творчості: генерування сенсів, культурні феномени, коди, традиції та інновації

Павло БЕРЕСТ

аспірант Кафедри культурології та міжкультурних комунікацій,
Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв, м. Київ,
ORCID: 0000-0002-5218-4812
e-mail: berest@gmail.com

ГЕНЕРУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ СЕНСІВ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

В контексті актуалізації питання захисту і збереження історичної, культурної, духовної спадщини, в статті розглянуті та проаналізувати можливість генерування культуротворчих сенсів через вивчення культурних кодів туристичних дестинацій. Зазначена важливість опрацювання даної тематики та подальших студій щодо віднайдення та практичного впровадження в соціокультурний простір культуротворчих сенсів закладених в туристичних дестинаціях України.

Ключові слова: культурологія туризму, туристичні дестинації, культуротворчі сенси, культурні коди, соціокультурний простір

Постановка проблеми та її актуальність. Глобальні події, які переживає країна, українське суспільство, вітчизняна наука в останні роки, потребують відповідного реагування, що включатиме також напрацювання дієвих підходів не лише для збереження історико-культурної спадщини, історичної пам'яті, культурних кодів, але також й генерування культуротворчих сенсів, що сприятимуть подальшому цивілізаційному розвитку нашого народу та держави. При цьому важливо, щоб у науковій парадигмі належне місце зайняло вивчення впливу історико-культурних пам'яток та туристичних дестинацій на формування і передачу наступним поколінням культурних кодів, їх кореляції з суспільною та особистою поведінкою, формування й поширення культуротворчих сенсів.

Адже культурні коди, що досліджуються представниками багатьох гуманітарних наук, є тими системними складовими, що формуючи та передаючи відповідні символи та значення, утворюють духовний і матеріальний світ людини й суспільства. Безумовно, основними складовими тут є світогляд, мова, історія, культура тощо.

Зі свого боку, туристичні дестинації, які тісно пов'язані з історією, культурою, ландшафтами кожного народу, є своєрідним відображенням культурних кодів та сенсів, що передають соціокультурний контекст конкретної історичної епохи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття культурних кодів, культурних і культуротворчих сенсів, а також пов'язані з ними поняття національної ідентичності, феномену культуротворення осмислюються у численних наукових культурологічних дослідженнях вітчизняних вчених, зокрема у статтях З. Босик, П. Герчанівської, В. Дем'яна, Ж. Денисюк, В. Личковаха, О. Копієвської, О. Кузьмук, О. Овчарук та інших.

Вивченню та дослідженню культурології туризму, культурологічних аспектів розвитку туристичних дестинацій присвячені праці Л. Божко, Г. Вишневської, С. Дичковського, І. Крупи, В. Сіверса та інших українських науковців. В той же час, існує необхідність детального і поглибленого вивчення процесів, що пов'язані з генерування та поширенням культуротворчих сенсів, в тому числі, через студіювання культурних кодів туристичних дестинацій. Це, серед іншого, й зумовлює актуальність даної роботи.

Мета і завдання. Метою статті є виявити і проаналізувати можливість генерування культуротворчих сенсів через вивчення культурних кодів туристичних дестинацій. Відповідно до мети, завданням є актуалізувати опрацювання досліджуваної тематики та окреслити важливість даного напрямку наукових пошуків.

Виклад основного матеріалу. Вивчення культурних кодів історичної, етнографічної, архітектурної, культурної, природної спадщини й туристичних дестинацій, що утворені на їх основі, є важливим підмурком для збереження національної пам'яті, формування громадянської свідомості, а також для генерування й акцепції культуротворчих сенсів, що складають базисне підґрунтя

існування і розвитку нації та успішної цивілізованої держави. Різноманітні культурні коди, що включають мову, звичаї, традиції, релігію, етику та інші аспекти культури, є важливими не лише для розуміння історії, минулого народу, але й для створення та розбудови майбуття. Одним з таких складових, що утворюють культурні коди та генерують культуротворчі сенси є туристичні дестинації.

Адже, практика успішних, розвинених країн показує, що туристичні дестинації і є одними з тих культурних кодів, що використовуються для передачі важливої інформації, духовної спадщини, традицій, історії тощо. Таким чином, вивчення культурних кодів туристичних дестинацій може допомогти зрозуміти та належно оцінити сенси, архетипи, події та їх значення, що стоять за відповідними дестинаціями.

Події перших десятиліть ХХІ століття, оглянуті крізь призму культурології та інших гуманітарних наук, наочно демонструють необхідність пошуку принципово нових підходів і напрацювання нових дієвих практик, одночасно спираючись та належно засвоюючи всю попередню історію, культурні здобутки, зберігаючи та вивчаючи їх. Відповідно, на цьому шляху відкриваються значні перспективи для глибокого, усебічного аналізу та вивчення особливостей розвитку культури давньої і сучасної України [2, с. 4]. А дослідження та нові знання про культурні коди туристичних дестинацій може стимулювати подальший розвиток культурологічної науки й допомогти розширити розуміння їх ролі в створенні культуротворчих сенсів та вплив останніх на глобальний розвиток особистості й суспільства в цілому.

Відомо, що дослідження туризму як соціокультурного феномену, виконане на засадах нових наукових підходів, підтверджує, що сфера туризму є специфічною галуззю соціальної інституціоналізації, що має важливу культуротворчу функцію. Туристичні дестинації, як складові соціокультурного явища туризму, характеризуються не лише наявністю мети своєї діяльності, функціями, набором соціальних позицій та ролей, але й покликані задовольняти важливі суспільні й особисті потреби [4, с. 49]. А, відповідно, при належному системному та практичному підході й формувати їх.

Зазначивши це, не можна не підкреслити, що туристичні дестинації формують не лише історичну пам'ять, культурні коди, думки і знання, але й переживання та емоції. Зі свого боку емоції є не тільки способом зв'язку людини з реальністю, оточенням, але й відкривають шлях до вірування і віри, які утворюють царину внутрішнього, духовно-психологічного життя особистості. Що, в свою чергу, формує безліч смислових і чуттєвих форм, в тому числі ідентифікацію, культурні коди тощо. Все це також називається ціннісною енергією, тими установками й цінностями, що змушують людину діяти [3]. Отже, можемо розглядати зв'язок та взаємодію між туристичними дестинаціями, їх сприйняттям особою та суспільством, як одну з множини елементів соціокультурного простору, який формує персональні, групові й національні сенси та патерни. Які, в свою чергу, впливають на мислення і поведінку особи та народу, формуючи сприйняття історії, реальності, візії майбутнього.

Поряд з цим, мистецтво, архітектура, туристичні дестинації, нарівні з духовними складовими, релігійними віруваннями, народними традиціями, міфами і легендами є частиною єдиного процесу суспільної взаємодії та загальної комунікації. Адже, не лише релігія, але й інші, більш сучасні або нишеві соціально-публічні практики, як то медіа, інтернет-мережі, відвідання тих чи інших пам'ятних місць, культурний туризм, публічні виступи або навіть їх синтез з популярною культурою чи мистецтвом ілюзіонізму становлять частину суспільного устрою, що може впливати на традиційно-символічну динаміку, процеси зміни культурних кодів суспільства, його світогляд. Ці та інші складові, що спроможні підлаштовуватися під досить різноманітні реалії сучасного середовища, здатні донести складну історію, важливі події в доступній масам формі, виступаючи частиною вербальної або невербальної комунікації, через чуттєво-емоційні сенси та образи, формуючи цілісний соціокультурний простір сучасного суспільного буття [1, с. 64]. Таким чином, очевидно, що генерування культуротворчих сенсів, як процес створення нових ідей, підходів та рішень, який дозволяє вдосконалювати шляхи розвитку суспільства і держави, є пов'язаний, в тому числі, з детальним дослідженням культурних кодів, закладених в туристичних дестинаціях, а також з їх популяризацією і широким висвітленням результатів відповідних студій.

Все вище означене також можна розглядати як точку опори для особистості й суспільства, що конститує націю крізь історичний час та географічний простір. Подібні функціональні зв'язки між особистістю, групою людей, нацією та історичною, національною пам'яттю, підтримуються завдяки різноманітним соціокультурним феноменам і явищам, зокрема й завдяки розвитку та популяризації туристичних дестинацій. Утворюючи відчуття спільності цінностей, солідарності, єдності різних представників громад чи країни. Сливе все це складає цеголки особистої ідентичності, що виступають етапом конструювання колективної, національної ідентичності [5].

Усе разом це можна розглядати як синергетичну взаємодію, яка мистецьку і культурну спадщину, туристичні дестинації гармонійно поєднує з емоційним та практичним досвідом особи й суспільства, творячи культурологічні сенси, соціокультурні практики, зберігаючи національну ідентичність та спонукаючи до нових ідей та звершень.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Культурні коди, закладені в пам'ятках і туристичних дестинаціях (при належному їх збереженні й опрацюванні) стають частиною національної пам'яті і свідомості, виконуючи функцію стабільних і довговічних зв'язків між зовнішнім та внутрішнім світом людини, утворюючи нерозривний простір минулого, сьогодення і майбуття.

Разом з тим, вони беруть активну участь у формуванні національного коду народу, становлять ядро генерування культуротворчих сенсів, при їх належному опрацюванні та вивченні.

Вивчення культурних кодів закладених в туристичних дестинаціях, може допомогти краще розуміти історію та культуру, бути генеруючою частиною процесів, що творять гармонійний соціокультурний простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Жаворонков М. М. Витоки феномену ілюзійності в синкретичних формах культури. *Культура і сучасність: альманах*. Київ, 2022. № 2. С. 60–65.
2. Копієвська О. Р. *Трансформаційні процеси в культурі сучасної України: монографія*. Київ: НАКККіМ, 2014. 296 с.
3. Сіверс В. А. *Філософія творчості*. Київ: НАКККіМ, 2023. 292 с.
4. Степанов В. Ю., Божко Л. Д. Туризм як соціально-культурний інститут. *Культура України*. № 78. Харків, 2022. С. 45–52.
5. Giesen V. The Trauma of Perpetrators: The Holocaust as the Traumatic Reference of German National Identity. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 112–154.

Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі

V Всеукраїнська науково-практична конференція
(м.Ужгород, 23-24 березня 2023)

Тексти друкуються в авторській редакції